

BELEIDSPAPIEREN

MENSGERICHTE AI-INNOVATIE EN GEBRUIK: ROL VAN HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EU

Tatyana Novossioloa, PhD
Center for the Study of Democracy

Co-funded by
the European Union

European Center for
Not-for-Profit Law

ESTONIAN HUMAN
RIGHTS CENTRE

Department of European
& Comparative Law

AI is een disruptieve technologie die significante veranderingen teweegbrengt in sectoren en industrieën. [1] Digitalisering heeft in diverse sectoren een transformatieve impact; dit heeft de weg vrijgemaakt voor de inzet van systemen en tools voor data-analyse, prognoses, creatie en patroondetectie met een breed scala aan toepassingen. In toenemende mate herdefiniëren AI-gestuurde systemen werkplekken, kunst, onderzoek en bestuur.

Publieke en private investeringen in AI zijn de afgelopen tien jaar enorm toegenomen. AI-innovatie is een lucratieve niche die betaalbare en toegankelijke technologische oplossingen kan genereren. De wereldwijde markt voor AI-producten groeit en volgens huidige voorspellingen kan deze in de komende drie jaar een waarde van ongeveer een biljoen dollar bereiken; de markt voor generatieve AI alleen al kan de grens van een biljoen dollar in 2032 overschrijden [2].

Maar AI-innovatie heeft niet alleen economische en technologische dimensies. Het voedt een nieuwe vorm van nationalisme, aangezien staten zo snel mogelijk soevereine AI willen ontwikkelen die afhankelijk is van de beschikbaarheid van data en infrastructuur voor dataverwerking op nationaal niveau. Dit kan de internationale samenwerking in AI-ontwikkeling belemmeren, waardeketens voor essentiële technische componenten (bijv. halfgeleiders en chips) onder druk zetten en de digitale kloof tussen en binnen landen vergroten.

Net als elke andere belangrijke technologie biedt AI voordelen, maar het brengt ook risico's met zich mee. Als deze niet worden geadresseerd kan dit ernstige gevolgen hebben. Om de voordelen van AI-innovatie en -implementatie te maximaliseren, moeten passende stappen en maatregelen worden genomen om mogelijke negatieve effecten te beperken, met name wat betreft de realisatie en uitoefening van mensenrechten.

Op EU-niveau is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het Handvest) een uniek, supranationaal, juridisch bindend kader dat de politieke, economische, sociale en culturele rechten van EU-burgers garandeert. Het handhaven van de bepalingen van het Handvest is essentieel voor de ontwikkeling van betrouwbare AI en het waarborgen van mensgeoriënteerde AI-innovatie. Dit beleidsdocument beschrijft benaderingen en mechanismen om de negatieve impact van AI-systemen op fundamentele rechten te beperken. Een groot deel van de huidige analyse heeft betrekking op ontwikkelingen in *machine learning*, waaronder *deep learning*, en de briefing begint met een overzicht van deze concepten. Vervolgens worden de belangrijkste elementen van het Handvest, de rechten die het omvat en de bescherming die het garandeert, uiteengezet. Daarna wordt onderzocht hoe het ontwerp en de implementatie van AI-gestuurde systemen inbreuk kunnen maken op fundamentele rechten. De briefing sluit af met een reeks praktische stappen voor een evenwichtige aanpak van risicobeperking, zonder AI-innovatie te belemmeren. Het bouwt voort op de belangrijkste punten van de *Background Study on the Fundamental Rights Implications of the Use of AI* [3].

1. AI, machinaal leren (ML) en diep leren (DL)

AI is een overkoepelend concept dat meerdere technologieën en onderzoeks-, innovatie- en productontwerpgebieden omvat. In basistermen verwijst AI naar het vermogen van computers of computergestuurde systemen om cognitieve functies te simuleren en activiteiten uit te voeren die geassocieerd worden met of kenmerkend zijn voor mensen. Het scala aan activiteiten dat AI-gestuurde systemen kunnen uitvoeren is breed en een indicatieve lijst omvat natuurlijke taalverwerking, contentcreatie (waaronder tekst, audio, video, afbeeldingen), probleemoplossing, data-analyse, maar ook optimalisatie van repetitieve eenvoudige taken (bijvoorbeeld procesautomatisering), autorijden (zelfrijdende voertuigen) en verpleging (bijvoorbeeld door assistentrobots).

Machine learning (ML) wordt vaak gebruikt in combinatie met AI. Hoewel de termen met elkaar verbonden zijn, betekenen ze niet hetzelfde. ML kan het beste worden omschreven als een onderdeel van AI dat zich richt op het proces van het trainen van computersoftware om taken autonoom uit te voeren door middel van de invoer van gegevens. Algoritmen leren van de gegevens die aan hen worden aangeboden en programmeren zichzelf door ervaring. Afhankelijk van het niveau van mens-machine-interactie tijdens de training, kan ML begeleid of onbegeleid zijn. Begeleid ML omvat het gebruik van gelabelde gegevens, bijvoorbeeld getagde afbeeldingen, waarbij het algoritme leert om onderscheid te maken tussen de afbeeldingen en om nieuwe afbeeldingen correct te classificeren met de betreffende tag. Onbegeleid ML omvat het gebruik van ongelabelde gegevens, bijvoorbeeld niet-getagde afbeeldingen, waarbij het algoritme leert patronen en relaties tussen de verschillende afbeeldingen te ontdekken en deze te clusteren op basis van hun specifieke kenmerken. Onbegeleid ML is complex en over het algemeen minder nauwkeurig in vergelijking met begeleid ML. Begeleid ML wordt gebruikt om voorspellingen te doen over ongeziene data, bijvoorbeeld een e-mailengine die spamberichten filtert. Ongeleid ML wordt gebruikt om patronen te identificeren, bijvoorbeeld een aanbevelingsengine voor sociale media die content suggereert op basis van het gedrag van gebruikers.

Deep learning (DL) is een type ML dat gebruikmaakt van meerlaagse, kunstmatige neurale netwerken die het menselijk brein weerspiegelen om complexe problemen op te lossen. DL-modellen kunnen werken met grote ongelabelde datasets om relaties en patronen te identificeren en te extraheren. Voorbeelden van DL-modellen zijn generatieve AI-systemen die op verzoek content (tekst, muziek, video, afbeeldingen, enz.) kunnen creëren; engines voor het detecteren van financiële fraude; chatbots; natuurlijke taalverwerkingssystemen zoals spraak-naar-tekstprogramma's en computer vision, d.w.z. het vermogen van software om visuele input te analyseren en actie te ondernemen als het afwijkingen of andere problemen opmerkt, wat wordt gebruikt in gezichtsherkenningstechnologie.

De EU Artificial Intelligence Act (AI Act), de eerste uitgebreide regelgeving over AI, definieert een AI-systeem als: "een op een machine gebaseerd systeem dat is ontworpen om met verschillende niveaus van autonomie te werken en dat na het inzetten ervan aanpassingsvermogen kan vertonen, en dat, voor expliciete of impliciete doelstellingen, uit de ontvangen input afleidt hoe outputs te genereren zoals voorspellingen, inhoud, aanbevelingen of beslissingen die van invloed kunnen zijn op fysieke of virtuele omgevingen." Deze definitie omvat ML-modellen - begeleid en onbegeleid, inclusief DL-modellen. Het Kaderverdrag van de Raad van Europa inzake kunstmatige intelligentie en mensenrechten, democratie en de rechtsstaat definieert AI-systemen in zeer vergelijkbare termen (Figuur 1).

Figure 1. Defining AI

Source: CSD.

2. Handvest van de grondrechten van de EU

Het EU regelgevendkader voor betrouwbare (d.w.z. rechtmatige, ethische en robuuste) AI is gericht op de realisatie van fundamentele rechten. Het Handvest van de grondrechten van de EU (het Handvest) legt een reeks burgerlijke, politieke, sociale en economische rechten vast die alle EU-burgers en -ingezetenen genieten. Het Handvest is bindend voor de EU-instellingen en lidstaten wanneer zij handelen binnen de reikwijdte van het EU-recht. Dit betekent dat lidstaten rekening moeten houden met de bepalingen van het Handvest wanneer zij EU-richtlijnen omzetten of EU-wetten en -regelgeving op nationaal niveau implementeren.

Het Handvest omvat 50 rechten die zijn onderverdeeld in zes secties, namelijk waardigheid, vrijheden, gelijkheid, solidariteit, burgerrechten en rechtvaardigheid. Veel van deze rechten worden gedekt door verschillende internationale verdragen, zoals het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en relevante onderwerpspecifieke instrumenten (bijvoorbeeld het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen; Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van rassendiscriminatie; Verdrag tegen foltering; Verdrag inzake de rechten van het kind; Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Het Handvest maakt onderscheid tussen rechten en beginselen. Voorbeelden van beginselen zijn artikel 25 betreffende de rechten van ouderen, artikel 26 betreffende de integratie van personen met een handicap en artikel 37 betreffende milieubescherming. Hoewel rechten en beginselen even bindend zijn, kunnen burgers zich alleen rechtstreeks beroepen op rechten bij nationale rechtbanken. Beginselen kunnen alleen worden ingeroepen in combinatie met een wetgevings- of uitvoeringshandeling, waarbij de beginselen een leidraad bieden in de uitlegging of toetsing van deze handelingen [4].

Het Handvest biedt een uniform juridisch bindend kader dat gebruik maakt van de kracht van het EU-recht dat, in tegenstelling tot het internationale recht, voorrang moet krijgen boven het nationale recht. Het Handvest geeft fundamentele rechten extra zichtbaarheid en beschrijft rechten en beginselen die mogelijk niet expliciet in andere mensenrechtendocumenten voorkomen. Dit blijkt uit onderstaande vergelijking tussen de rechten en het beschermingsniveau dat het Handvest biedt ten opzichte van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) (tabel 1).

Table 1: Vergelijking van de bepalingen van het Handvest en het EVRM [5].

Charter - sectie	Handvestartikelen	Vergelijking met het EVRM
Waardigheid	Art. 1 Menselijke waardigheid	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 2 Leven	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 3 menselijke integriteit	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 4 Foltering, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 5 Slavernij en dwangarbeid.	
Vrijheden	Art. 6 Vrijheid en veiligheid.	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 7 Privé- en familie- en gezinsleven.	
	Art. 8 Persoonsgegevens	
	Art. 9 Huwen en familie stichten	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 10 Gedachte, geweten en godsdienst	
	Art. 11 Meningsuiting en informatie	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 12 Vergadering en vereniging	
	Art. 13 Kunsten en wetenschappen	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 14 Onderwijs	Uitgebreider dan EVRM.
	Art. 15 Beroep en werken	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 16 Ondernemerschap	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 17 Eigendom	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 18 Asiel	Geen EVRM-equivalent.
Art. 19 Verwijdering, uitzetting en uitlevering	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.	
Art. 20 Gelijkheid voor de wet		
Art. 21 Non-discriminatie		
Gelijkwaardigheid	Art. 22 Culturele, godsdienstige en taalkundige verscheidenheid	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 23 Gelijkheid van mannen en vrouwen	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.

Gelijkwaardigheid	Art. 24 Het kind	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 25 Ouderen	
	Art. 26 Integratie van personen met een handicap	
Solidariteit	Art. 27 Voorlichting en raadpleging van werknemers	Geen EVRM-equivalent.
	Art. 28 Collectieve onderhandelingen en actie	
	Art. 29 Toegang tot arbeidsbemiddeling	
	Art. 30 Kennelijk onredelijk ontslag	
	Art. 31 Rechtvaardige en billijke arbeidsvoorwaarden	
	Art. 32 Verbod op kinderarbeid; bescherming van jongeren op het werk	
	Art. 33 Gezins- en beroepsleven	
	Art. 34 Sociale zekerheid en bijstand	
	Art. 35 Gezondheidsbescherming	
	Art. 36 Toegang tot diensten van economisch belang	
Rechten van de burger	Art. 37 Milieubescherming	EU-contextspecifieke rechten
	Art. 38 Consumentenbescherming	
	Art. 39 Actief en passief kiesrecht voor het EP	
	Art. 40 Actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen	
	Art. 41 Behoorlijk bestuur	
	Art. 42 Toegang tot documenten	
	Art. 43 Europese ombudsman	
Gerechtigheid	Art. 44 Petitie (EP)	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 45 Verkeer en verblijf	
	Art. 46 Diplomatieke en consulaire bescherming	
	Art. 47 Effectieve rechtsmiddelen en eerlijk proces	
	Art. 48 Vermoeden van onschuld; recht op verdediging	
	Art. 49 Legaliteitsbeginsel en evenredigheidsbeginsel van overtredingen en straffen	Bescherming die gelijkwaardig is aan die van het EVRM.
	Art. 50 <i>Ne bis in idem</i>	

Source: European Union Agency for Fundamental Rights, *Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in Law and Policymaking at National Level – Guidance*, 16 October 2018.

3. AI-gestuurde systemen en fundamentele rechten

Om ervoor te zorgen dat mogelijke risico's effectief worden beheerd en beperkt, is het essentieel om te begrijpen hoe het ontwerp, de implementatie en het gebruik (en misbruik) van AI-gestuurde systemen fundamentele rechten kunnen beïnvloeden. In dit hoofdstuk worden enkele van de meest voorkomende manieren waarop AI-inbreuk kan maken op fundamentele rechten besproken [6].

AI-vooroordel

AI-systemen kunnen resultaten produceren die sociale, culturele of historische vooroordelen weerspiegelen en versterken die verband houden met leeftijd, etniciteit, geslacht of nationaliteit. Voorbeelden hiervan zijn AI-tools voor recruitment die mannelijke kandidaten boven vrouwelijke kandidaten prefereren als geschikter en beter gekwalificeerd voor bepaalde sectoren; AI-tools voor voorspellende misdaadbesteding die zich onevenredig richten op economisch achtergestelde of overwegend etnische buurten als meer criminaliteitsgevoelig; en AI-tools voor het detecteren van misbruik van socialezekerheidsregelingen die individuen met een bepaalde economische of etnische achtergrond aanmerken als personen met verhoogd risico op frauduleus gedrag.

AI bias kan verschillende oorzaken hebben [7]. Eén daarvan heeft betrekking op de kwaliteit van de datasets die zijn gebruikt om het algoritme te trainen. Datasets waarin bepaalde populaties of groepen onder- of oververtegenwoordigd zijn vertekenen het machine learning-proces en repliceren de vooroordelen die inherent zijn aan de dataset. Als de data die tijdens de training wordt gebruikt met name gewelddadige handelingen die worden gepleegd door migranten of personen die tot etnische minderheden behoren bevat, leert het algoritme om aanstootgevend gedrag te associëren met deze personen en kan het als gevolg daarvan het risico minimaliseren dat een wit persoon een dergelijk vergrijp begaat.

Programmeerfouten of -tekortkomingen kunnen vooringenomenheid (bias) veroorzaken en dit staat bekend als algoritme bias. Algoritme bias kan voortkomen uit een gebrekkige dataset, maar kan ook te maken hebben met de manier waarop het algoritme is ontworpen. Algoritmen gebruiken een set vooraf geprogrammeerde indicatoren om beslissingen te nemen en de keuze van deze indicatoren (bijv. woordenschat, opleidingsniveau, kwalificaties) en de waarde die aan elk van hen wordt gehecht, kunnen leiden tot bevooroordeelde uitkomsten. Een algoritme voor recruitment dat automatisch sollicitaties afwijst van kandidaten die een specifiek universitair diploma missen, zal waarschijnlijk discrimineren tegen kandidaten die over vergelijkbare kwalificaties beschikken. Algoritme bias kan zich ook in de loop van de tijd ontwikkelen als gevolg van feedbackloops. Een feedbackloop treedt op wanneer voorspellingen die door een systeem worden gedaan de gegevens beïnvloeden die worden gebruikt om hetzelfde systeem bij te werken [8]. Een dergelijke feedbackloop kan optreden in het geval van voorspellende misdaadbesteding die gebruikmaakt van criminaliteitscijfers. Het algoritme wijst meer politiepatrouilles toe aan gebieden met hogere criminaliteitscijfers. Als gevolg hiervan wordt er meer criminaliteit geregistreerd in deze gebieden en deze gegevens worden in het algoritme ingevoerd. Zo zullen dezelfde gebieden waarschijnlijk meer politiepatrouilles aantrekken, wat leidt tot een hoge mate van politiezorg in sommige buurten ten koste van andere.

Een derde bron van AI-bias is cognitieve bias. AI-systemen worden ontworpen door mensen en mensen kunnen onbedoeld hun eigen opvattingen, voorkeuren of vooroordelen inbouwen in de algoritmen die ze creëren. Cognitieve bias kan de selectie van trainingsdatasets, het schrijfproces van algoritmen, de keuze van te ontwikkelen applicaties en de manieren waarop het AI-systeem uiteindelijk wordt gebruikt, beïnvloeden. Out-group homogeneity bias, wat verwijst naar de neiging van mensen om aan te nemen dat de groep waartoe ze behoren divers is en dat leden van andere groepen erg op elkaar lijken, is een interessant voorbeeld van cognitieve bias [9]. Een dergelijke bias ondermijnt uiteindelijk het vermogen van het algoritme om individuen te onderscheiden die geen deel uitmaken van de meerderheidsgroep en resulteert in onnauwkeurigheden en verkeerde classificatie. Gerelateerd aan cognitieve bias is systemische of institutionele bias [10]. Als de organisatiecultuur van een technologisch bedrijf bepaalde stereotypen weerspiegelt, heeft dit waarschijnlijk invloed op de keuze van AI-systemen die worden ontwikkeld, evenals op hun ontwerp.

AI bias heeft belangrijke implicaties voor fundamentele rechten. Het kan het recht op non-discriminatie, gelijkheid (bijvoorbeeld gendergelijkheid), het vermoeden van onschuld en het recht op verdediging beïnvloeden. Daarnaast kan het de toegang tot belangrijke openbare diensten, waaronder sociale bijstand en gezondheidszorg, belemmeren.

AI-hallucinaties

Wanneer AI-systemen hallucineren, produceren ze verkeerde of gebrekkige uitkomsten. Hallucinaties zijn inherent aan generatieve AI, ze zijn zelfs fundamenteel voor hun ontwerp en daarom is het niet mogelijk om ze volledig te elimineren [11].

AI-hallucinaties worden met name duidelijk in het geval van large-language models (LLM's) wanneer ze feitelijke fouten maken, misleidende informatie geven of onwaarschijnlijke verklaringen geven over hoe ze tot een bepaald antwoord zijn gekomen. LLM's kunnen academische referenties door elkaar halen en cijfers en feiten verkeerd interpreteren. Een gezondheidszorgmodel kan bijvoorbeeld een verkeerde diagnose stellen en onnodige medische interventies aanbevelen; of een hallucinerende nieuwsbot kan reageren op prompts over een zich ontwikkelende situatie met ongeverifieerde informatie en zo onwaarheden verspreiden [12]. Erger nog, LLM's kunnen ook informatie produceren die accuraat lijkt, maar dat in werkelijkheid niet is. In één geval resulteerde het gebruik van generatieve AI bij het opstellen van een juridische verklaring in de opname van niet-bestaande jurisprudentie [13]. Dergelijke voorbeelden leggen de tekortkomingen van de technologie bloot en onderstrepen tevens het belang van professioneel toezicht en de noodzaak om te verifiëren of de gegenereerde informatie correct en betrouwbaar is. Aangezien LLM's op meerdere gebieden worden toegepast, kan het gebrek aan passend toezicht een negatief effect hebben op verschillende fundamentele rechten. Het recht op goed bestuur is een voorbeeld hiervan, aangezien onjuiste informatie de levering van en toegang tot kwalitatieve openbare diensten kan belemmeren en zo uiteindelijk het publieke vertrouwen in de betreffende overheidsinstellingen kan ondermijnen.

AI, privacy en gegevensbescherming

Om gebruikt te kunnen worden in de echte wereld, hebben AI-systemen echte gegevens nodig. Dit leidt onvermijdelijk tot uitdagingen rond de bescherming van persoonsgegevens, omdat het steeds moeilijker wordt om te controleren welke gegevens worden verzameld, wanneer en voor welke doeleinden [14]. Digitale surveillance is een realiteit, en AI is een game-changer als het gaat om schaal en tempo. Gegevens die beschikbaar zijn op internet, inclusief persoonsgegevens, kunnen worden verzameld en gebruikt voor trainingsalgoritmen, vaak zonder medeweten of toestemming van de betrokken personen. Het is ook mogelijk om afbeeldingen en video-opnamen te verzamelen die zijn vastgelegd door openbare camera's, zoals gesloten televisiecircuitsystemen (CCTV), voor het trainen van AI-systemen voor gezichtsherkenning

Medische dossiers, inclusief recepten, testresultaten, ziektegeschiedenis en genetische informatie, vormen een andere set gevoelige gegevens die, wanneer ze beschikbaar zijn in digitale vorm, kunnen worden ingevoerd in algoritmen in een poging om gezondheidszorg, inkoop en distributie van medicijnen te optimaliseren. Toestemming is echter slechts één aspect van het probleem. Gegevens die aan AI-modellen worden gevoed zijn extreem moeilijk te verwijderen, wat vragen oproept over het gebruik van gegevens als de toestemming op enig moment wordt ingetrokken of als het systeem opnieuw wordt gebruikt [15]. Bovendien is het corrigeren van onjuistheden in de gegevens die worden gebruikt voor het trainen van AI-modellen niet eenvoudig.

Bepaalde AI-systemen kunnen bijzonder indringend zijn. Voorbeelden hiervan zijn AI-tools die het mogelijk maken om realtime biometrische identificatie op afstand te doen, gedrag en/of emoties te detecteren of monitoren en individuen te classificeren of scoren op basis van hun persoonlijkheidskenmerken of gedragingen. Dergelijke tools roepen ernstige zorgen op over privacy en zijn van invloed op meerdere fundamentele rechten, waaronder menselijke waardigheid, het recht op vrijheid en veiligheid, het recht op privéleven en gezin, het recht op bescherming van persoonsgegevens, vrijheid van meningsuiting en informatie, vrijheid van vergadering en vereniging en het recht op non-discriminatie.

Maatschappelijke gevolgen van AI

Net zoals AI-systemen zo moeten worden ontworpen dat ze geen afbreuk doen aan fundamentele rechten, moeten ze ook worden ingezet en gebruikt om de naleving ervan te bevorderen. De toenemende acceptatie van AI-technologieën in verschillende sectoren brengt drastische veranderingen binnen samenlevingen teweeg. Automatisering en AI-tools dreigen meerdere banen te vervangen, met name in sectoren als productie, kantooradministratie en dienstverlening [16]. Afhankelijk van de snelheid en intensiteit van de vervanging van banen, kan deze trend leiden tot een scherpe stijging van de werkloosheidscijfers, toenemende economische ongelijkheden en druk op sociale vangnetten. Aanpassing aan deze en andere veranderingen vereist tijd en een zorgvuldige planning. Het vraagt ook om inzet op training en omscholingsprogramma's, zodat werknemers en kwetsbare groepen kunnen profiteren van het gebruik van AI-technologieën.

De ontwikkeling van AI vereist aanzienlijke investeringen, enorme infrastructuur en een goed opgeleide beroepsbevolking. Omdat landen mee willen blijven concurreren op de wereldwijde AI-markt, kunnen ze zich genoodzaakt zien om middelen uit andere sectoren te investeren in AI-ontwikkeling om te voorkomen dat ze achterop raken. De impact van AI-datacenters op het milieu is aanzienlijk [17]. Dergelijke infrastructuur vereist ook betaalbare en ongehinderde energievoorziening, waardoor energiezekerheid integraal onderdeel is van AI-innovatie. Naar verwachting zullen militaire toepassingen van AI ook meer aandacht krijgen en permanent worden ingebed in defensieplanning.

Misbruik van AI

Een extra dimensie van het beheer van AI heeft betrekking op het voorkomen en tegengaan van misbruik van AI-systemen. AI ontwikkeling brengt krachtige tools voort die, als ze voor kwaadaardige doeleinden worden ingezet, aanzienlijke schade kunnen toebrengen aan individuen en gemeenschappen. Dit geldt zelfs voor ogenschijnlijk goedaardige tools zoals generatieve AI-systemen. AI-aangedreven engines voor het maken van afbeeldingen en video's kunnen de productie van vervalste content en 'deepfakes' mogelijk maken. Dit kan gebruikt worden om specifieke personen in diskrediet te brengen of om desinformatiecampagnes aan te wakkeren om democratische processen te beïnvloeden [18]. Geïnfecteerde botnets kunnen dergelijke content vervolgens onmiddellijk verspreiden met een enorm bereik. Het misbruik van tools voor het genereren en bewerken van afbeeldingen kan ook bestaande handhavings- en opsporingsinspanningen belemmeren, zoals blijkt uit de uitdagingen bij het detecteren van hergebruik van gemanipuleerde kinderpornografische content [19]. En kwaadwillende partijen, waaronder criminelen en gewelddadige extremisten, kunnen LLM's misbruiken om toegang te krijgen tot technische kennis, locatiegegevens of informatie over wapenontwikkeling om aanvallen te plannen en uit te voeren.

Net als andere digitale technologieën zijn AI-systemen kwetsbaar voor beveiligingsinbreuken en manipulatie. Risico's zijn onder meer het vergiftigen van de trainingsdatasets, zodat algoritmen schadelijk gedrag leren, het hergebruiken van algoritmen voor kwaadaardige doeleinden, het veroorzaken van technische storingen en andere vormen van operationele storingen, en het binnendringen van systemen om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens. AI-systemen kunnen ook worden misbruikt voor politieke doeleinden, bijvoorbeeld om politieke tegenstanders te bespioneren, om demonstranten te identificeren en vast te houden, of om censuur op onlineplatforms af te dwingen door inhoud te verwijderen die officiële overheidsstandpunten in twijfel trekt. Er is bewijs dat suggereert dat ondemocratische regimes steeds meer gebruik maken van dergelijke tools om afwijkende meningen in te dammen en de publieke ruimte voor een zinvol debat te beperken [20]. Door het ontbreken van goede checks and balances in dergelijke landen, in combinatie met een systematisch gebrek aan respect voor mensenrechten en beschermingsmechanismen, zijn er weinig mogelijkheden om verantwoording af te dwingen in geval van AI-misbruik. .

4. Opties voor risicobeperking in kaart brengen

De AI-Verordening verbiedt bepaalde AI-systemen die een onaanvaardbaar risico vormen voor fundamentele rechten. Deze stap is ongekend en onderstreept het feit dat de beschikbaarheid en het gebruik van bepaalde AI-systemen nadelige gevolgen kunnen hebben voor EU-burgers. Hoewel deze verboden niet absoluut zijn, hebben de regels belangrijke implicaties voor de bescherming van fundamentele rechten als een essentiële voorwaarde voor de inzet van AI-systemen in de EU. Ze richten zich bijvoorbeeld op het potentiële hergebruik van dual-use AI-systemen - d.w.z. het gebruik van AI-systemen die specifiek zijn ontworpen voor nationale veiligheid, defensie en militaire doeleinden voor civiele doeleinden - om onrechtmatige inzet en misbruik van deze systemen te voorkomen [21]. De Verordening verbiedt negen AI-systemen:

- **Subliminale, manipulatieve en misleidende AI-technieken met het risico op aanzienlijke schade:** deze systemen kunnen de menselijke autonomie bij besluitvorming en keuzevrijheid ondermijnen en individuen ertoe verleiden zelfdestructieve acties te ondernemen. Voorbeelden van dergelijke systemen zijn streamingdiensten die onopgemerkte berichten in video's of films insluiten; sociale mediaplatforms die door middel van algoritmes emotioneel geladen content promoten om de gevoelens van gebruikers te manipuleren teneinde het gebruik van het platform te vergroten; en reclamepraktijken die misleidende of manipulatieve technieken gebruiken.
- **AI-systemen die de kwetsbaarheden van personen uitbuiten en daarmee aanzienlijke schade kunnen veroorzaken:** deze systemen kunnen profiteren van de kwetsbaarheden van individuen, zoals leeftijd, gezondheidsstatus, economische omstandigheden of handicap, om hun gedrag te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan zijn AI-systemen die geavanceerde data-analyse gebruiken om zeer gepersonaliseerde online advertenties te genereren die gevoelige, persoonlijke informatie gebruiken om de keuzes van individuen of de frequentie van hun aankopen te beïnvloeden.
- **AI-systemen die worden gebruikt voor sociale scoring:** het gebruik van AI-systemen die individuen categoriseren op basis van hun sociale gedrag of persoonlijke eigenschappen kan leiden tot discriminatie en marginalisering. Voorbeelden hiervan zijn AI-systemen die de sociale media-activiteit van sollicitanten analyseren om beslissingen te nemen over het aannemen van personeel op basis van factoren die niets te maken hebben met werkprestaties, zoals politieke opvattingen, religieuze overtuigingen of lidmaatschap van specifieke groepen.
- **Voorspellende opsporing op basis van AI-beoordeling van persoonlijkheidskenmerken:** het verbod geldt voor AI-systemen die de kans op criminele activiteiten van individuen beoordelen op basis van uitsluitend profilering (bijvoorbeeld nationaliteit, demografie, karakter, economische status) zonder dat er sprake is van een redelijk vermoeden.

- **Ongerichte verzameling van beelden van gezichten om AI-gezichtsherkenningdatabases te creëren:** deze systemen zijn ontworpen om gezichtsherkenningdatabases op te zetten of te verbeteren door het ongericht verzamelen van beelden vanuit online bronnen, waaronder CCTV. Dit verbod versterkt het recht op privacy en is essentieel om massasurveillance te voorkomen.
- **AI-systemen voor het afleiden van emoties op de werkplek en in het onderwijs:** het gebruik van AI-systemen die emoties op de werkplek en in het onderwijs analyseren is verboden. Er zijn zorgen dat deze systemen onbetrouwbaar zijn en kunnen leiden tot discriminatie en erosie van de privacy. Het verbod geldt niet voor AI-toepassingen die zijn ontworpen om gezondheids- of veiligheidsredenen (bijvoorbeeld in medische of therapeutische settings).
- **AI-systemen voor biometrische categorisatie om gevoelige persoonlijke kenmerken af te leiden:** het gebruik van AI-systemen voor het categoriseren van personen door middel van de analyse van biometrische gegevens zoals gezichtskenmerken of vingerafdrukken om hun ras, politieke voorkeuren, vakbondslidmaatschap, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of details over hun seksleven af te leiden, is verboden. Uitzonderingen voor rechtshandavingsdoeleinden zijn toegestaan, bijvoorbeeld het sorteren van afbeeldingen op kenmerken zoals haar- of oogkleur voor doelstellingen die door de wet worden bepaald.
- **AI-systemen voor realtime biometrische identificatie op afstand (RBI) in openbaar toegankelijke ruimtes voor handavingsdoeleinden:** RBI omvat het vrijwel onmiddellijk vastleggen, vergelijken en identificeren van biometrische gegevens die , zonder noemenswaardige vertraging. Het gebruik van deze systemen is verboden, maar uitzonderingen zijn toegestaan voor specifieke doeleinden, zoals het gericht zoeken naar slachtoffers van ernstige misdrijven, het voorkomen van dreigende aanvallen op het publiek en het identificeren en lokaliseren van een persoon die wordt onderzocht of vervolgd voor een ernstig vergrijp [22].

De AI-Verordening duidt bepaalde AI-systemen aan als hoog risico en stelt regels en vereisten vast voor hun ontwerp en inzet, om ervoor te zorgen dat het gebruik van dergelijke systemen geen gevaar oplevert voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van EU-burgers en de uitoefening van fundamentele rechten niet belemmert. Een AI-systeem wordt als hoog risico beschouwd wanneer het een product is, een veiligheidscomponent van een product, of wanneer het wordt gebruikt in een van de volgende gebieden: (1) biometrische analyse; (2) kritieke infrastructuur (bijv. transport); (3) onderwijs (bijv. hulpmiddelen voor de evaluatie van prestaties); (4) werkgelegenheid (bijv. werving); (5) toegang tot essentiële openbare en particuliere diensten (bijv. leningen, sociale uitkeringen); (6) wetshandhaving (bijv. hulpmiddelen voor het beoordelen van het risico op recidive); (7) immigratie (bijv. geautomatiseerde beoordeling van visumaanvragen); en (8) rechtspraak en democratische processen (bijv. AI-oplossingen om jurisprudentie te zoeken). De datasets die worden gebruikt bij de training van AI-systemen met een hoog risico moeten voldoen aan kwaliteitscriteria om nauwkeurigheid te garanderen en bevooroordeelde of discriminerende uitkomsten te voorkomen.

AI-systemen met een hoog risico moeten voorzien in passend menselijk toezicht gedurende de periode waarin ze in gebruik zijn. Ze moeten ook passende niveaus van bescherming en cyberbeveiliging laten zien, om inmenging van derden in het systeem of pogingen tot hacking en manipulatie te voorkomen. De inzet van AI-systemen met een hoog risico moet worden voorafgegaan door een impact assessment voor mensenrechten, waarin de groepen mensen worden beschreven die waarschijnlijk worden geraakt door het gebruik van het systeem, mogelijke schade die kan ontstaan en de maatregelen die zullen worden genomen om negatieve effecten te beperken en passend menselijk toezicht te garanderen.

Aanbevelingen

Het EU-kader voor de bescherming van fundamentele rechten is uitgebreid en robuust en biedt een basis voor het garanderen van mensgeoriënteerde AI-innovatie en -gebruik. De aanbevelingen bestrijken belangrijke aspecten van het beheer van AI-systemen, zoals het belang van menselijk toezicht, de noodzaak om AI-misbruik te voorkomen en tegen te gaan, en het primaat van ethische en verantwoorde praktijken bij de ontwikkeling, het ontwerp en de inzet van AI-systemen.

Er moeten garanties zijn voor menselijk toezicht

- Nationale beleids- en regelgevingskaders die betrekking hebben op de ontwikkeling, de inzet en het gebruik van AI-systemen, moeten het vereiste van menselijk toezicht gedurende de gehele levenscyclus van deze systemen waarborgen en gedetailleerde en specifieke bepalingen bevatten over de implementatie en handhaving van relevante mechanismen en maatregelen.
- De gebruikers van AI-systemen moeten verplicht worden om personen die mogelijk met deze systemen interacteren of anderszins door deze systemen worden beïnvloed, te informeren over het feit dat AI-technologie wordt gebruikt. Wanneer door AI gegenereerde content wordt gebruikt voor doeleinden van openbaar bestuur of openbare dienstverlening, moet dergelijke content duidelijk worden gemarkeerd en identificeerbaar zijn.
- Personen moeten te allen tijde worden geïnformeerd als hun persoonlijke gegevens worden gebruikt voor AI-ondersteunde besluitvorming. Ze moeten ook worden geïnformeerd als persoonlijke gegevens die ze verstrekken worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking of worden bewaard om gebruikt te worden in het trainen van AI-systemen.
- Impact assessments voor mensenrechten moeten worden uitgevoerd met behulp van erkende en gestandaardiseerde methodologieën. Een goed voorbeeld in dit opzicht is de methodologie van de Raad van Europa voor risico- en impactbeoordeling van kunstmatige intelligentie (AI)-systemen vanuit het oogpunt van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat (HUDERIA), die een gestructureerd, multi-stakeholder proces beschrijft voor het identificeren en beperken van mogelijke negatieve gevolgen van het gebruik van AI-systemen [23].

Effectieve participatie van belanghebbenden is een voorwaarde voor het uitvoeren van een robuuste en betrouwbare impact assessment en het waarborgen van passend toezicht op de ontwikkeling en inzet van AI-systemen. Richtlijnen voor het betrekken van belanghebbenden maken het makkelijker om bruggen te slaan tussen diverse professionele betrokkenen, bijvoorbeeld onderzoekers en academici, het bedrijfsleven en de industrie en de publieke sector, en bevorderen de inclusie van sociale groepen die mogelijk geraakt worden door het gebruik van AI-systemen [24]. AI-systemen moeten periodieke audits ondergaan om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de vastgestelde normen voor fundamentele rechten. Er moet ook een duidelijke strategie zijn voor het beëindigen van het gebruik van bepaalde AI-systemen wanneer ze niet langer nodig zijn.

- Staten moeten ervoor zorgen dat AI-ondersteunde besluitvormingsprocessen transparant zijn. Zij moeten ook personen op wie dergelijke beslissingen van invloed zijn, duidelijke mogelijkheden bieden om de uitkomsten via een formeel proces aan te vechten. Klachten moeten worden beoordeeld op een wijze die passend menselijk toezicht garandeert.

Voorkomen van misbruik van AI-systemen

- Staten moeten proactieve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het strafrecht adequaat is voor nieuwe vormen van criminaliteit of andere schadelijke activiteiten middels het misbruik van AI-technologieën. Mazen in de wet moeten effectief worden aangepakt. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van lessen die zijn geleerd in andere domeinen, waaronder cybersecurity en regulering van sociale media [25]. Havingsinstanties moeten prognoses maken van technologische ontwikkelingen zodat zij opkomende bedreigingen tijdig kunnen identificeren.
- De cyberbeveiliging van AI-systemen moet periodiek worden beoordeeld om te voorkomen dat hun ontwerp of functionaliteiten ervan wordt verstoord.
- Staten moeten adequate verantwoordingsmechanismen hebben ten aanzien van eventuele incidenten en schendingen van fundamentele rechten met betrekking tot het gebruik van AI-systemen. Zulke procedures moeten duidelijke regels ten aanzien van aansprakelijkheid en incidentrapportage bevatten, evenals hercertificeringsvereisten nadat producten op de markt zijn gebracht.

Bevordering van ethische en verantwoorde praktijken bij de ontwikkeling, het ontwerp en de inzet van AI-systemen

- De bescherming van fundamentele rechten moet worden ingebed in de waardeketen van het ontwerp, de ontwikkeling en de inzet van AI-systemen. Dit omvat het waarborgen van ethische bedrijfspraktijken bij de inkoop van grondstoffen en technische componenten en het beperken van negatieve sociale en milieueffecten die kunnen voortvloeien uit het gebruik en de werking van AI-systemen.
 - AI-ontwikkelaars moeten proactieve maatregelen nemen om de potentiële negatieve impact van AI-systemen te beperken. Dit omvat het aanpakken van het risico op bias en het garanderen van passende bescherming van persoonsgegevens wanneer AI-systemen worden getraind en getest.
 - Personen binnen EU-lidstaten moeten zich bewust zijn van en kennis hebben over hun fundamentele rechten en beschermingsmechanismen. Bevoegde autoriteiten op nationaal niveau, waaronder toezichthoudende instanties en waakhondinstellingen, evenals maatschappelijke organisaties, moeten het publieke debat voeren over de mogelijke impact van AI-technologieën en bijdragen aan initiatieven om de verantwoordingsplicht van bedrijven en overheden te versterken.
 - Belanghebbenden in de overheid, het bedrijfsleven, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld moeten samenwerken om een soepele digitale transitie te faciliteren en gelijke toegang tot de voordelen van AI-technologie te garanderen voor alle groepen in de samenleving. Dit vereist gerichte inzet om bestaande digitale kloven te overbruggen, onder meer door opleidings- en omscholingsprogramma's om digitale geletterdheid te verbeteren en om vaardigheden op het gebied van AI-gebruik te bevorderen.
-

Referenties

- [1] Clara Piloto, “[Top 5 Disruptive Technologies That Are Changing the World](#)”.
- [2] David Crawford, Anne Hoecker, and Roy Singh, “[Market for AI products and services could reach up to \\$990 billion by 2027, finds Bain & Company’s 5th annual Global Technology Report](#)”, 25 September 2024; “[Generative AI to Become a \\$1.3 Trillion Market by 2032, Research Finds](#)”, 1 June 2023.
- [3] Link to the report.
- [4] European Union Agency for Fundamental Rights, *Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in Law and Policymaking at National Level – Guidance*, 16 October 2018.
- [5] For an overview of the different types of risks associated with AI technologies, see, for example, *AI Risk Repository: a comprehensive database of risks from AI systems*, MIT 2024.
- [6] IBM Data and AI Team, “[Shedding light on AI bias with real world examples](#)”, 16 October 2023.
- [7] European Union Agency for Fundamental Rights, *Bias in algorithms – Artificial Intelligence and Discrimination*, 8 December 2022.
- [8] James Holdsworth, “[What Is AI Bias?](#)”, 22 December 2023.
- [9] On systemic or institutional bias, see Reva Schwartz, *Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence*, NIST Special Publication 1270, 16 March 2022.
- [10] Nicola Jones, “[AI Hallucinations Can’t Be Stopped — but These Techniques Can Limit Their Damage](#)”, *Nature*, 21 January 2025.
- [11] “[What Are AI Hallucinations?](#)”, 1 September 2023.
- [12] Ralph Artigliere, “[AI Hallucinations in Court: A Wake-Up Call for the Legal Profession](#)”, *JDSUPRA*, 22 January 2025.
- [13] Katharine Miller, *Privacy in an AI Era: How Do We Protect Our Personal Information?*, 18 March 2024; Jennifer King and Caroline Meinhardt, *Rethinking Privacy in the AI Era Policy Provocations for a Data-Centric World*, White Paper, February 2024.
- [14] See, for example, Stephen Pastis, “[A.I.’s Un-Learning Problem: Researchers Say It’s Virtually Impossible to Make an A.I. Model ‘Forget’ the Things It Learns from Private User Data](#)”, *Fortune*, 30 August 2023.
- [15] Bernard Marr, “[What Jobs Will AI Replace First?](#)”, *Forbes*, 17 June 2024.
- [16] Jack Marley, “[Data Centre Emissions Are Soaring – It’s AI or the Climate](#)”, *The Conversation*, 2 October 2024.
- [17] See, for example, “[Generative AI Is the Ultimate Disinformation Amplifier](#)” DW, 26 March 2024.
- [18] Katie McQue, “[AI Is Overpowering Efforts to Catch Child Predators, Experts Warn](#)”, *Guardian*, 18 July 2024; see also David Thiel, “[Investigation Finds AI Image Generation Models Trained on Child Abuse](#)”, *Stanford Cyber Policy Center Blog*, 20 December 2023.
- [19] See, for example, Lena Masri, “[Facial Recognition Is Helping Putin Curb Dissent with the Aid of U.S. Tech](#)”, *Reuters*, 28 March 2023; Mattias Carlson et al. “[Kremlin Leaks: How Putin’s Regime Is Building AI Surveillance Operations](#)”, *VSquare*, 27 March 2024; Abdulhakim Idris, “[Application of AI in Human Rights Violations – The Uyghur Case](#)”, 27 January 2024; Steven Feldstein, “[China’s High-Tech Surveillance Drives Oppression of Uyghurs](#)”, *Bulletin of Atomic Scientists*, 27 October 2022.
- [20] European Commission, [Approval of the content of the draft Communication from the Commission – Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation \(EU\) 2024/1689 \(AI Act\)](#), 4 February 2025.
- [21] Osman Gazi Güçlütürk and Bahadır Vural, “[Navigating Prohibited Practices under the AI Act](#)”, *Holistic AI*, 3 May 2024.

[22] Council of Europe, *Methodology for risk and impact assessment of artificial intelligence (AI) systems from the point of view of human rights, democracy and the rule of law (HUDERIA)*, 28 November 2024.

[23] See, for example, Partnership on AI's Global Task Force for Inclusive AI, *Guidelines for Participatory and Inclusive AI*, 17 September 2024; Society Inside and European Center for Not-for-Profit Law, *Framework for Meaningful Stakeholder Engagement in AI Development*, 8 March 2023.

[24] See, for example, Miles Brundage et. al, *The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation*, February 2018.

refrAIme

*Reinforcing Equality and Fundamental Rights in an Artificial
Intelligence-Maintained Environment – REFRAIME*

This policy paper complements the “Background Study on the Implications of AI Systems for Fundamental Rights”. It was reviewed by the REFRAIME Evaluation and Monitoring Panel.

Publication design: Canva

**Co-funded by
the European Union**

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author only and do not necessarily reflect those of the European Union or EACEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.